

GLOBALASHUV SHAROITIDA TALABALARNING PSIXOLOGIK FAROVONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Z.T.Alisherova

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

G.D.Avazbekova

BT yo'nalishi talabasi

E-mail: guljahonavazbekova973@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19679784>

Annotatsiya: Mazkur maqolada globalashuv jarayonining talabalarning psixologik farovonligiga ta'siri, ularning ruhiy barqarorligini ta'minlovchi asosiy omillar hamda oliy ta'lim muhitida psixologik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda talabalarning psixologik farovonligini shakllantirishda ijtimoiy muhit, ta'lim tizimi, shaxsiy rivojlanish va psixologik xizmatlarning o'rni yoritilgan. Shuningdek, global axborot oqimi, raqobat, madaniyatlararo aloqalar va zamonaviy ta'lim talablari talabalarning ruhiy holatiga qanday ta'sir ko'rsatishi ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Maqolada talabalarning psixologik farovonligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ham ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Globalashuv, psixologik farovonlik, talabalar, ruhiy salomatlik, ijtimoiy moslashuv, ta'lim muhiti, stress, motivatsiya.

Annotation:

This article analyzes the impact of the globalization process on the psychological well-being of students, the main factors ensuring their mental stability, and the mechanisms of psychological support in the higher education environment. The study highlights the role of the social environment, the education system, personal development, and psychological services in shaping the psychological well-being of students. It also scientifically substantiates how the global information flow, competition, intercultural communication, and modern educational requirements affect the mental state of students. The article also develops practical recommendations aimed at improving the psychological well-being of students.

Keywords: Globalization, psychological well-being, students, mental health, social adaptation, educational environment, stress, motivation.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние процесса глобализации на психологическое благополучие студентов, основные факторы, обеспечивающие их психическую стабильность, и механизмы психологической поддержки в среде высшего образования. В исследовании подчеркивается роль социальной среды, системы образования, личностного развития и психологических услуг в формировании психологического благополучия студентов. Также научно обосновывается влияние глобального информационного потока, конкуренции, межкультурной коммуникации и современных образовательных требований на психическое состояние студентов. В статье также разработаны практические рекомендации, направленные на улучшение психологического благополучия студентов.

Ключевые слова: глобализация, психологическое благополучие, студенты, психическое здоровье, социальная адаптация, образовательная среда, стресс, мотивация.

Kirish

XXI asrda globalashuv jarayoni jamiyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bordi. Ayniqsa, ta'lim tizimida bu jarayon yanada yaqqol namoyon bo'lib, talabalardan yangi bilim va ko'nikmalarni egallash bilan birga, yuqori darajadagi psixologik moslashuvni ham talab etmoqda. Global axborot oqimining ortishi, raqobat muhitining kuchayishi hamda madaniyatlararo aloqalarning kengayishi talabalarning psixologik holatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Talabalarning psixologik farovonligi nafaqat ularning akademik muvaffaqiyati, balki shaxs sifatida rivojlanishi uchun ham muhim omil hisoblanadi. Shu sababli globalashuv sharoitida talabalarning ruhiy barqarorligini ta'minlash, stressga chidamliligini oshirish hamda ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi – globalashuv sharoitida talabalarning psixologik farovonligini rivojlantiruvchi asosiy omillarni aniqlash va ularni ilmiy jihatdan tahlil qilishdir.

“Yoshlarimiz zamonaviy bilim va tarbiya olishi uchun barcha sharoitlarni yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishidir”[1.O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “Maktab ta'limini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida”. 2022-yil]

Adabiyotlar tahlili

Psixologik farovonlik tushunchasi ko'plab psixolog olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Ushbu tushuncha shaxsning o'z hayotidan qoniqish darajasi, emotsional barqarorligi va ijtimoiy faoliyati bilan bog'liq holda talqin qilinadi.

Ilmiy manbalarda psixologik farovonlik shaxsning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi, ijobiy emotsiyalarni boshdan kechirishi va jamiyatda faol ishtirok etishi bilan tavsiflanadi. Tadqiqotchilar talabalarning ruhiy farovonligiga ta'sir etuvchi omillar sifatida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim muhiti, shaxsiy motivatsiya hamda stressni boshqarish ko'nikmalarini alohida ta'kidlaydilar.

"Psixologik farovonlik insonning o'zini qabul qilishi, boshqalar bilan ijobiy munosabatlari, mustaqilligi, hayot muhitini boshqara olishi, hayot maqsadiga ega bo'lishi va shaxsiy rivojlanishi kabi omillar orqali namoyon bo'ladi". [6. 719-bet]

So'nggi yillarda globalashuv jarayonining psixologik jihatlari ham keng o'rganilmoqda. Ayrim tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, global axborot makonida yashayotgan yoshlar yangi imkoniyatlarga ega bo'lish bilan birga, turli psixologik bosimlarga ham duch kelmoqdalar.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda nazariy tahlil, taqqoslash, umumlashtirish hamda psixologik-pedagogik adabiyotlarni o'rganish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, talabalarning psixologik farovonligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash uchun ilmiy maqolalar, monografiyalar va zamonaviy psixologik tadqiqotlar o'rganildi.

Asosiy qism

Psixologik farovonlik – bu shaxsning o'z hayotidan qoniqishi, ijobiy emotsional holatga ega bo'lishi hamda ichki muvozanatini saqlab qolish qobiliyatidir. Talabalar uchun bu holat o'qish jarayonidagi muvaffaqiyat, ijtimoiy munosabatlar va shaxsiy rivojlanish bilan chambarchas bog'liqdir.

Talabalarning psixologik farovonligi quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

emotsional barqarorlik; ijtimoiy moslashuv; o'z-o'zini anglash; motivatsiya va maqsadga yo'naltirilganlik; stressga chidamlilik;

Globalashuv sharoitida talabalarning psixologik farovonligiga ta'sir etuvchi omillar. Ta'lim muhitining sifati. Oliy ta'lim muassasasidagi ijobiy psixologik muhit talabalarning ruhiy farovonligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi samarali muloqot, qo'llab-quvvatlovchi muhit hamda adolatli baholash tizimi talabalarda ishonch va motivatsiyani kuchaytiradi. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Talabalar uchun oila, do'stlar va jamoadoshlarning qo'llab-quvvatlashi psixologik barqarorlikni ta'minlaydi. Ijtimoiy yordam stressni kamaytirib, talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Shaxsiy rivojlanish va o'zini anglash. Talabaning o'z qobiliyatlarini anglash va rivojlantirish imkoniyatlari uning psixologik farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Turli treninglar, seminarlar va rivojlantiruvchi dasturlar shaxsiy o'sishga yordam beradi. Stressni boshqarish ko'nikmalari. Globalashuv sharoitida talabalarning stress darajasi ortishi mumkin. Shu sababli vaqtni to'g'ri taqsimlash, dam olish, sport bilan shug'ullanish va psixologik maslahatlar stressni kamaytirishga yordam beradi. Axborot texnologiyalarining ta'siri. Zamonaviy texnologiyalar talabalarga katta imkoniyatlar yaratadi, biroq ortiqcha axborot oqimi ruhiy charchoqni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun raqamli muhitdan oqilona foydalanish muhim hisoblanadi.

Natijalar va muhokama

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, talabalarning psixologik farovonligini ta'minlash ko'p omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida ta'lim muhitining sifati, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va shaxsiy rivojlanish imkoniyatlari muhim o'rin egallaydi. Globalashuv jarayonida talabalarning ruhiy barqarorligini ta'minlash uchun oliy ta'lim muassasalarida psixologik xizmatlarni rivojlantirish zarur.

Shuningdek, talabalarda stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda ijtimoiy faoliyatga jalb etish psixologik farovonlikni oshiradi.

Xulosa

Globalashuv sharoitida talabalarning psixologik farovonligini ta'minlash zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarning ruhiy barqarorligini rivojlantirishda ta'lim muhitining ijobiyliigi, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, shaxsiy rivojlanish imkoniyatlari hamda stressni boshqarish ko'nikmalari muhim ahamiyatga ega.

Kelajakda talabalarning psixologik farovonligini oshirish uchun oliy ta'lim muassasalarida psixologik xizmatlarni rivojlantirish, trening va maslahat dasturlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Maktab ta'limini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida". 2022-yil
2. Diener E. Subjective Well-Being. – Psychological Bulletin.
3. E. G'oziyev. Umumiy psixologiya. – Toshkent, 2018.
4. Karimova V. M. Psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2019
5. Ryff C. Psychological Well-Being Revisited. – Journal of Personality and Social Psychology.
6. Ryff C.D. Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being. — Washington, DC: American Psychological Association, 1989.
7. Seligman M. Positive Psychology. – New York, 2011.